

IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 EM CRIANÇAS AUTISTAS NA PERCEPÇÃO DO CUIDADOR

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 18/05/2023

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON AUTISTIC CHILDREN IN THE CAREGIVER'S PERCEPTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7982580

Laryssa Pereira da Silva Morais¹

Marina Costa Oliveira²

Luiza Ivete Vieira Batista³

Juliana Macêdo Magalhães⁴

RESUMO

Introdução: esta pesquisa parte da necessidade de analisar e compreender os aspectos que envolvem os novos desafios produzidos pelo isolamento na pandemia da COVID-19 em crianças com TEA e sua relação de convívio com os cuidadores, a fim de que possam ser identificadas as dificuldades nessa situação e de como os cuidadores conseguiram superá-las. Objetivo: analisar os impactos da pandemia da COVID-19 em crianças com TEA na percepção do cuidador.

Métodos: trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa, desenvolvida de forma virtual com os cuidadores das crianças com TEA da instituição Associação de Amigos dos Autistas (AMA), localizada na cidade de Teresina, estado do Piauí. Resultados: identificou-se, na

amostra analisada, que a grande maioria dos cuidadores são mulheres, com crianças do sexo masculino (70%), na faixa etária de 8 a 10 anos de idade. Além disso, 90% frequentam o ensino fundamental em escolas públicas e apresentam renda familiar entre 1 a 3 salários-mínimos. Ademais, o isolamento social alterou de forma significativa a vida das crianças com TEA, demonstrando, na maioria dos casos, repercussões negativas no comportamento e/ou desenvolvimento. Conclusões: no cenário pandêmico a maioria das crianças com autismo foram impactadas negativamente, percebidos pelas cuidadoras, com manifestações acentuadas de mudanças no humor, agitação, estresse agudo, agressividade, depressão e alterações no sono, como também, resultou no aumento da sobrecarga para os cuidadores impactando diretamente na sua saúde mental.

Palavras-chave: Transtorno do espectro autista, COVID-19, Cuidadores, Crianças.

ABSTRACT

Introduction: this research stems from the need to analyze and understand the aspects that involve the new challenges produced by isolation in the COVID-19 pandemic in children with ASD and their relationship with caregivers, so that the difficulties in this situation can be identified. situation and how caregivers managed to overcome them. Objective: to analyze the impacts of the COVID-19 pandemic on children with ASD in the caregiver's perception. Methods: this is a field research, descriptive, exploratory, with a qualitative approach, developed in a virtual way with caregivers of children with ASD from the institution Associação de Amigos dos Autistas (AMA), located in the city of Teresina, state of Piauí. Results: it was identified, in the sample analyzed, that the vast majority of caregivers are women, with male children (70%), aged between 8 and 10 years old. In addition, 90% attend primary education in public schools and have a family income of between 1 and 3 minimum wages. Furthermore, social isolation significantly changed the lives of children with ASD, demonstrating, in most cases, negative repercussions on behavior and/or development. Conclusions: in the pandemic scenario, most children with autism were negatively impacted, perceived by caregivers, with marked manifestations of changes in mood, agitation, acute stress, aggressiveness, depression and changes in sleep, as well

as resulting in increased burden for children. caregivers directly impacting their mental health.

Keywords: Autistic Spectrum Disorder, COVID-19, Caregivers, Children.

INTRODUÇÃO

A pandemia do COVID-19 foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020, o que gerou uma série de medidas preventivas com o objetivo de reduzir a propagação do vírus. Entre essas medidas encontram-se o fechamento de escolas e de serviços essenciais, além do distanciamento social e maior cautela nas medidas higiênicas (COVID-19 MENTAL DISORDERS COLLABORATORS, 2021).

Dessa forma, certas populações podem ser mais vulneráveis às restrições sociais impostas pela pandemia, como é o caso de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares (PACHNER; ARANYI, 2021). O TEA caracteriza-se como um transtorno do neurodesenvolvimento, no qual o indivíduo apresenta déficits persistentes na comunicação e interação social, além de padrões comportamentais e atividades repetitivas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Ademais, são pessoas que quando estão diante da imprevisibilidade e da incerteza podem desenvolver um sofrimento emocional e comportamental significativo (CLARK; ADAMS, 2020).

Nesse contexto, alguns estudos recentes pesquisaram os efeitos da pandemia do COVID-19 em indivíduos com TEA e seus familiares. Sendo relatados em alguns trabalhos efeitos negativos, como na pesquisa feita no Reino Unido, no qual se observou que crianças e adolescentes com TEA apresentaram comportamentos menos pró-social durante a pandemia em relação aos neuro típicos (NONWEILER *et al.*, 2020). Além de um estudo feito nos Estados Unidos, no qual relataram uma piora dos sintomas de TEA, devido a interrupções significativas nas terapias (WHITE *et al.*, 2021).

Contudo, alguns estudos relatam a pandemia como algo positivo para a população com TEA. Entre eles um trabalho feito na Espanha com crianças e

adolescentes autistas entre 2 a 17 anos, no qual foi relatado por alguns familiares que os jovens passaram a participar mais das rotinas familiares e se tornaram mais comunicativos com os pais (MUMBARDÓ-ADAM; BARNET-LÓPEZ; BALBONI, 2021). Além disso, complementam que a quarentena propiciou maior tempo para passar com seus filhos, o que permitiu ensiná-los novas aptidões, como autonomia ou habilidades relacionadas ao cuidado da casa. Assim, as famílias desenvolveram meios para conduzir a quarentena, como organizar seus dias e utilizar novas tecnologias para o aprendizado e o lazer (MUMBARDÓ-ADAM; BARNET-LÓPEZ; BALBONI, 2021).

O novo coronavírus, descoberto em dezembro de 2019, recebeu o nome de SARS-CoV-2 (sigla do inglês que significa coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave). A Organização Mundial da Saúde (OMS) denominou essa doença de COVID-19 (do inglês coronavírus disease 19), que tem uma alta transmissão entre as pessoas e apresenta sintomas comuns, como febre, tosse e cansaço (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020a).

Desde o final de 2019, a pandemia pelo COVID-19, impôs às pessoas experiências de um isolamento social, modificando completamente a rotina das famílias, especialmente das crianças. Dentre essas mudanças, há paralisações em escolas, fechamento de ambientes públicos, como parques, cancelamento de atividades esportivas e culturais, dificultando as relações sociais (FIGUEIREDO; ALEGRETTI; MAGALHÃES, 2021).

Por conseguinte, as implicações da pandemia no que tange o distanciamento social, promoveram repercussões importantes no desenvolvimento e crescimento saudável das crianças, especialmente na primeira infância, período que compreende de 0 a 6 anos de idade (DANZMANN *et al.*, 2021). Nessa fase, a criança desenvolve uma “neuroplasticidade” de forma mais intensa, consolidando informações, construindo a personalidade, aprimorando a memória e estabelecendo estruturas para novos aprendizados (DE ABREU RODRIGUES, 2021). Ademais, o panorama mundial causado pelo COVID-19, reflete um ambiente marcado por estresse, medo, angústia, exaustão, abandono e solidão que reverbera na saúde de crianças e adultos (DANZMANN *et al.*, 2021).

Nesse contexto, as consequências em curto prazo, na infância, podem incluir irritabilidade, distúrbios do sono, diminuição do desempenho escolar, sedentarismo e em seguida a longo prazo, podem desencadear transtorno de ansiedade, depressão, transtornos alimentares com potencial para se estender na vida adulta (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020b). Com isso, as necessidades das crianças emergiram no contexto da pandemia, especialmente aquelas com deficiências físicas e/ou transtornos mentais, por representarem grupos sociais bastante marginalizados e, portanto, com difícil acesso aos direitos sociais, inclusive em relação ao acesso aos serviços de saúde, afetando-as ainda mais em períodos de crise com grande potencial de regressão no processo de desenvolvimento (FERNANDES *et al.*, 2021).

Diante disso, a sobrecarga estabelecida pela privação social e as demais consequências da COVID-19, resultou as fragilidades no suporte social que afeta no desenvolvimento infantil (DALTON; RAPA; STEIN, 2020). Dessa forma, é importante manter o equilíbrio no convívio familiar, a fim de estabelecer aprendizado, crescimento e desenvolvimento físico, cognitivo e mental saudável em busca da promoção do bem-estar, incluindo os grupos sociais mais vulneráveis, exigindo planejamento, sistematização e recurso para manter o ambiente seguro e favorável para o aprendizado (FIGUEIREDO; ALEGRETTI; MAGALHÃES, 2021).

A primeira definição de autismo como um quadro clínico ocorreu em 1943, pelo médico austríaco Leo Kanner, após a observação de um grupo de crianças, cujo transtorno ele denominou de 'distúrbio autístico de contato afetivo' (CAMARGOS JR *et al.*, 2005). Esse distúrbio teria como principais características a incapacidade em desenvolver relacionamentos com pessoas, o atraso na aquisição da linguagem, o uso não comunicativo da linguagem após o seu desenvolvimento, a tendência à repetição da fala do outro, o uso reverso de pronomes, brincadeiras repetitivas e estereotipadas, insistência obsessiva na manutenção da "mesmice" (rotinas rígidas e um padrão restrito de interesses peculiares), falta de imaginação, boa memória mecânica e aparência física normal (RUTTER, 1978).

Atualmente, o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição (DSM-5) criou uma única categoria de transtorno do espectro autista (TEA) que englobou o transtorno autista, síndrome de Asperger e transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado (BAIO *et al*, 2018). Dessa forma, o TEA caracteriza-se como um transtorno do neurodesenvolvimento, na qual o indivíduo apresenta déficits persistentes na comunicação e interação social, além de padrões comportamentais e atividades repetitivas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). O TEA apresenta uma prevalência estimada de cerca de 1,7% em crianças americanas (BAIO *et al*, 2018). Sua etiologia não é bem definida, porém existem evidências de um componente genético, devido a sua prevalência em gêmeos monozigóticos (SANDIN *et al.*, 2014), além da contribuição de fatores ambientais como idade avançada dos pais no momento da concepção, a exposição a certas medicações durante o período pré-natal, o nascimento prematuro e o baixo peso ao nascer (MANDY; LAI, 2016).

Ademais, o diagnóstico de TEA se baseia na avaliação clínica completa e uso de escalas validadas. Entre essas escalas está a de Autism in Toddlers (M-Chat) que é utilizado como ferramenta de triagem padronizada para TEA, permitindo às famílias identificar possíveis sintomas (ROBINS *et al.*, 2013). Sendo a triagem de extrema importância, já que estudos sugerem que a intervenção precoce promove ganhos significativos no funcionamento da atividade cerebral, o que promove melhorias no comportamento social de crianças autistas (DAWSON *et al.*, 2012). Assim, os cuidados direcionados para desenvolvimento das crianças com TEA, realizados pelos pais ou responsáveis, torna-se ainda mais relevante no cenário da pandemia, devidos aos impactos gerados pela COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa. Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva descreve as características de determinada população. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática.

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, podendo envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso (GIL, 2008). Ademais, a pesquisa qualitativa procura a tipificação da variedade de representações das pessoas no seu mundo vivencial (BAUER; GASKELL, 2015). Por meio do trabalho com o universo de significados, de motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2014).

A pesquisa foi desenvolvida de forma virtual com os cuidadores das crianças com TEA da instituição Associação de Amigos dos Autistas (AMA), localizada na cidade de Teresina, estado do Piauí. Esta associação foi fundada por pais e amigos dos autistas residentes em Teresina em 29 de janeiro de 2000 e atualmente, assiste 154 pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Dessa forma, a instituição tem por objetivo somar forças para desenvolver serviços estruturados nas áreas de saúde, educação especial, trabalho e assistência social, a fim de ajudar os pais e amigos de pessoas autistas a encontrarem apoio e suporte técnico para educação e tratamento de seus filhos. Atualmente, dispõe do apoio de uma equipe multiprofissional, entre eles: assistentes sociais, professores, educadores físicos, psicólogos, neuropediatra, psicopedagogos, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos promovendo vínculos, confiança, conhecimento referente ao autismo com incentivos a pesquisas e despertando a coparticipação social sobre o TEA.

Foram incluídos na pesquisa cuidadores de crianças autistas na faixa entre 2 a 11 anos de idade, assistidas pela associação filantrópica AMA. Sendo excluídos os cuidadores que forem inacessíveis ou recusarem a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Contudo, o número de participantes foi definido a partir do critério de saturação dos discursos. A instituição atende um total de 154 pessoas com TEA, dentre elas 53 possuem idade entre 2 a 11 anos de idade. A saturação consiste em que os dados obtidos por meio do instrumento de coleta, que foi a entrevista, fiquem repetitivos (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). A análise foi realizada no período de agosto de 2022 a março de 2023. Vale ressaltar que segundo o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) na

Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 define-se criança como a pessoa até doze anos de idade incompletos (BRASIL, 1990).

Logo, os benefícios podem ser de forma direta e indireta, através da divulgação científica dos resultados desse estudo, que deve gerar uma maior percepção sobre o que os cuidadores de crianças autistas passaram durante a pandemia da COVID-19 e o que fizeram para enfrentar esses desafios. Além de permitir identificar as alterações que ocorreram na vida dessas crianças durante esse período.

RESULTADOS

A amostra constituiu-se por 20 cuidadores de crianças autistas, em que 100% deles são mulheres, e destas, 90% são mães e 10% avós. Por meio do instrumento utilizado para a coleta pode-se obter alguns dados com informações relevantes para a pesquisa, os quais foram sintetizados e demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Perfil demográfico de crianças com espectro autista, que frequentaram a AMA no período de agosto de 2022 a março de 2023, Teresina-PI.

VARIÁVEIS DAS CRIANÇAS		(n)	(%)
Sexo da criança	Feminino	6	30%
	Masculino	14	70%
Faixa etária	4 a 7 anos	4	20%
	8 a 10 anos	14	70%
	11 a 12 anos	2	10%
Histórico familiar	Não	10	50%
	Não informa	0	0%
	Sim	10	50%
Escolaridade	Não informa	0	0%
	Ensino infantil	2	10%
	Ensino fundamental	18	90%
Instituição de ensino	Não informa	0	0%
	Pública	18	90%
	Privada	2	10%
Renda familiar (salários-mínimos)	0	0	0%
	1 a 3	19	95%
	4 a 5	1	5%
	5 a 6	0	0%

Fonte: Produzida pela autora.

Dentre as crianças, 70% são do sexo masculino, com faixa etária média entre 8 a 10 anos de idade (70%). Com isso, metade das crianças tem histórico familiar positivo para o transtorno do espectro autista. Quanto à escolaridade, todas as crianças frequentam a escola, sendo que 90% estão no ensino fundamental e utilizam a educação pública. A renda familiar com base em salários-mínimos apresenta média de 1 a 3 (95%).

Além disso, as percepções das cuidadoras foram avaliadas com base nas suas vivências do dia a dia com as crianças com TEA no período de isolamento social na pandemia da COVID-19, demonstrando, na maioria dos casos (90%), repercussões negativas no comportamento e/ou desenvolvimento das crianças, como aumento da agitação, estresse, agressividade, mudanças na rotina, inquietação, falta de compromisso com as atividades escolares, retrocesso na comunicação e alterações no sono. No entanto, 10% das cuidadoras relataram

que não houve mudanças na rotina ou desenvolvimento das crianças nesse período.

DISCUSSÃO

Houve aumento de sintomas ansiosos, nas crianças com TEA, estudadas durante a pandemia da COVID-19, como inquietação, medo, alteração de sono, dentre outros. Tal impacto foi verificado pelo autorrelato de seus cuidadores, que em sua maioria são mulheres (CUNHA; SANTOS; CARLOS, 2016). O isolamento social provocado pela pandemia da COVID-19 alterou a dinâmica do cuidado familiar, em especial, das crianças autistas.

A alteração na rotina dessas famílias no período da pandemia, foi evidenciado, principalmente, pelo acesso limitado à educação, falta de acesso às terapias, limitação da socialização, o que já era um problema recorrente para este grupo (TEIXEIRA *et al*, 2022). Como também, influenciam na qualidade de vida e saúde mental de todos os familiares, além de alterações nos aspectos comportamentais das crianças com TEA, variando de grau leve, como mudança no humor, agitação e estresse agudo, e casos graves, como agressividade, depressão e alterações no sono (RODRÍGUEZ; CORDERO, 2020).

Além disso, a socialização se tornou mais um obstáculo no período da pandemia, pois a relação social influencia no desenvolvimento das crianças com TEA, principalmente no âmbito da comunicação, cooperação e autocontrole (ZHAO; CHEN, 2018). O que foi drasticamente afetado durante a pandemia, de acordo com as cuidadoras, sendo uma das principais queixas quando se pergunta sobre os desafios apresentados nesse período. Com isso, nota-se, geralmente, um declínio da comunicação, aumento de comportamentos estereotipados, hipersensibilidade, agressividade, alterações no apetite e surgimento de novos tiques e/ou aumento dos já existentes, bem como autolesão (ALHUZIMI, 2021). Devido a uma preferência por ambientes altamente previsíveis, mudanças repentinas na vida diária e interrupções nas atividades sociais, terapia e interações sociais levam à confusão e distúrbios emocionais em crianças com TEA. Essas condições se manifestam como involuções no comportamento social e emocional desses pacientes (COLIZZI *et al.*, 2020).

De acordo com os estudos voltados aos indivíduos com TEA, na casuística, houve maior representatividade de crianças do sexo masculino (70%) (COSTA *et al.*, 2022). Sendo que todos os indivíduos que participaram da pesquisa frequentam a escola, em sua maioria o ensino fundamental e em rede pública (90%). O acesso à instituição estudada proporciona acesso a uma equipe multiprofissional, entre eles: assistentes sociais, professores, educadores físicos, psicólogos, neuropediatra, psicopedagogos, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos. Com a suspensão de serviços disponibilizados em instituições como esta, de escolas e falta de terapias, as crianças autistas e seus cuidadores tiveram uma grande sobrecarga com a adição de novos desafios.

Com a implementação de restrições rigorosas, as cuidadoras tiveram que reorganizar o cuidado, alterando significativamente o bem-estar e qualidade de vida, devido as dificuldades encontradas na gestão das atividades diárias durante o isolamento social. Aumentando o nível de estresse nos cuidadores e elevando o risco para um adoecimento mental causado pela sobrecarga de trabalho.

As mães, que representam 90% dessas cuidadoras, relataram a tentativa de desenvolver atividades educativas para as crianças com TEA, como quebra-cabeça, leitura de livros, aprendizado de palavras. Contudo, muitas delas relatam não conseguir a atenção das crianças por muito tempo, optando por usar telas, como TV e celulares, pois além do cuidado com as crianças, algumas tem empregos e ainda acumulam o trabalho doméstico, deixando por alguns momentos as crianças com familiares, em geral avós (10%). Assim, os diferentes papéis de gênero na família, emergiram como um fator que influenciou os sintomas de ansiedade e depressão nos cuidadores (WANG *et al.*, 2021). Logo, a sobrecarga de tarefas afeta o autocuidado e o cuidado com a criança.

Diante disso, é relevante discutir os transtornos do espectro do autismo durante uma pandemia, pois podem afetar a forma como os indivíduos se sentem e interagem com a sociedade. Embora este seja um aspecto delicado para as crianças e seus cuidadores, as realidades que vivenciam demandam atenção e cuidado dignos, com informação e apoio profissional. Além disso, é importante desenvolver estratégias de cuidado e promoção da saúde para pessoas com TEA

e seus familiares por meio do desenvolvimento de políticas públicas e de prevenção de doenças que beneficiem os cuidadores de pessoas com TEA, abordando aspectos físicos e emocionais.

CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa apontam para um aumento da ansiedade e agitação nas crianças autistas provocado pela pandemia da COVID-19, que acentuou também manifestações como mudança no humor, agitação, estresse agudo, agressividade, depressão e alterações no sono. Destaca-se que as crianças com TEA necessitam de acompanhamento profissional, e que por isso a interrupção dos tratamentos coloca a família em situação de fragilidade, sendo necessária ações informativas sobre o cuidado, tanto para as crianças como para as cuidadoras, que em sua maioria é composta por mulheres.

No cenário pandêmico a maioria das crianças com autismo foram impactadas negativamente em relação ao comportamento e/ou desenvolvimento percebidos pelas cuidadoras. Dentre as limitações, há um retrocesso na comunicação e interação social, o que demanda longo tempo para a readaptação. Além disso, devido aos preconceitos e obstáculos que limitam o acesso a esses serviços, há conflitos entre questões de natureza predominantemente social, econômica e educacional.

Dentre as limitações do presente estudo estão questões como a relação entre a idade das crianças e o impacto da pandemia, a possibilidade de viés nas respostas a algumas das questões e os efeitos a longo prazo da pandemia. Apesar dessas limitações, o estudo destaca uma comunidade em situação de fragilidade e, conseqüentemente, entende-se que é relevante a implementação de medidas para solucionar os problemas apresentados.

Portanto, é importante analisar todos os problemas que dificultam o cuidado da criança com TEA, a fim de que os profissionais de saúde possam desenvolver um Plano Terapêutico Singular de acordo com a necessidade de cada família. Essa abordagem visa contribuir com a qualidade de vida das crianças com TEA e seus cuidadores.

REFERÊNCIAS

ALHUZIMI, T. Stress and emotional wellbeing of parents due to change in routine for children with Autism Spectrum Disorder (ASD) at home during COVID-19 pandemic in Saudi Arabia. **Research in developmental disabilities**, v. 108, n. 103822, p. 103822, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103822>. Acesso em: 27 abr. 2023.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 992 p.

BAIO, J. *et al.* Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years – autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2014. **MMWR Surveillance Summaries**, v. 67, n. 6, p. 1–23, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29701730/>. Acesso em: 3 abr. 2022.

BAUER, M. W.; GASKELL, G. **Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um manual prático**. 13 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2015. 520 p.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 16 jul. 1990.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. **Diário Oficial da União**, Brasília, 13 jun. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 24 maio 2016.

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. IRAMUTEQ: Um software gratuito para análise de dados textuais. **Temas em Psicologia**, v. 21, n. 2, p. 513–518, 2013. Disponível em:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2013000200016. Acesso em: 3 abr. 2022.

CAMARGOS JR, W. *et al.* **Transtornos invasivos do desenvolvimento: 3º Milênio**. 2. ed. Brasília: CORDE, 2005. 260 p.

CLARK, M.; ADAMS, D. Parent perspectives of what helps and hinders their child on the autism spectrum to manage their anxiety. **Clinical psychologist (Australian Psychological Society)**, v. 24, n. 3, p. 315–328, 2020. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1111/cp.12223>. Acesso em: 1 abr. 2022.

COLIZZI, M. *et al.* Psychosocial and behavioral impact of COVID-19 in autism spectrum disorder: An online parent survey. **Brain sciences**, v. 10, n. 6, p. 341, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3425/10/6/341>. Acesso em: 27 abr. 2023.

COSTA, K. T. L. DA *et al.* Percepção dos pais sobre hipersensibilidade auditiva de crianças com sinais clínicos de risco para o Transtorno do Espectro do Autismo. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 30, p. e3038, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadbto/a/TsnKdGJY3rbfdZ85cvj5HjJ/?lang=pt>. Acesso em: 27 abr. 2023.

COVID-19 MENTAL DISORDERS COLLABORATORS. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. **The Lancet**, v. 398, n. 10312, p. 1700–1712, 2021. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(21\)02143-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02143-7/fulltext). Acesso em: 2 abr. 2022.

CUNHA, C.; SANTOS, R. G. H.; CARLOS, D. M. O filho com transtorno global do desenvolvimento: percepções de mães acerca de cuidados cotidianos. **Revista Família Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social**, v. 4, n. 2, p. 98, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.18554/refacs.v4i2.1646>. Acesso em: 27 abr. 2023.

DALTON, L.; RAPA, E.; STEIN, A. Protecting the psychological health of children through effective communication about COVID-19. **The Lancet. Child &**

adolescent health, v. 4, n. 5, p. 346–347, 2020. Disponível em:
[https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642\(20\)30097-3/fulltext#articleInformation](https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30097-3/fulltext#articleInformation). Acesso em: 3 abr. 2022.

DANZMANN, P. S. *et al.* Efeitos da pandemia da COVID-19 e suas repercussões no desenvolvimento infantil: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 4, p. 1-12, 2021. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/14320>. Acesso em: 2 abr. 2022.

DAWSON, G. *et al.* Early behavioral intervention is associated with normalized brain activity in young children with autism. **Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry**, v. 51, n. 11, p. 1150–1159, 2012. Disponível em:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3607427/>. Acesso em: 3 abr. 2022.

DE ABREU RODRIGUES, F. Como desenvolver uma personalidade curiosa na criança. **Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar**, [s. l.], v. 5, n. 5, p. 9734-9744, 2021. Disponível em:
<https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1022/1394>. Acesso em: 2 abr. 2022.

FERNANDES, A. D. S. A. *et al.* Desafios cotidianos e possibilidades de cuidado com crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frente à COVID-19. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, [s. l.], v. 29, p. 1-12, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadbto/a/dv6V3fVwSm7jHYCG3QZrdTc/?lang=pt&format=html#>. Acesso em: 3 abr. 2022.

FIGUEIREDO, M. DE O.; ALEGRETTI, A. L.; MAGALHÃES, L. COVID-19 e desenvolvimento infantil: material educativo para familiares. **Rev. Bras. Saúde Matern. Infant.**, Recife, v. 21, n. suppl 2, p. 509-517, 2021. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/kBbFBmhK389tC4pMcrm4L6S/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 2 abr. 2022.

FONTANELLA, B. J. B.; RICAS, J.; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 24, n. 1, p. 17–27, 2008. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/Zbfsr8DcW5YNWVkyMvByhrN/>. Acesso em: 3 abr. 2022.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MANDY, W.; LAI, M. C. Annual Research Review: The role of the environment in the developmental psychopathology of autism spectrum condition. **Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines**, v. 57, n. 3, p. 271–292, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26782158/>. Acesso em: 2 abr. 2022.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed., São Paulo: Hucitec, 2014.

MUMBARDÓ-ADAM, C.; BARNET-LÓPEZ, S.; BALBONI, G. How have youth with Autism Spectrum Disorder managed quarantine derived from COVID-19 pandemic? An approach to families perspectives. **Research in developmental disabilities**, v. 110, p. 103860, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422221000093?via%3Dihub>. Acesso em: 1 abr. 2022.

NONWEILER, J. *et al.* Prevalence and associated factors of emotional and behavioural difficulties during COVID-19 pandemic in children with neurodevelopmental disorders. **Children (Basel, Switzerland)**, v. 7, n. 9, p. 128, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9067/7/9/128>. Acesso em: 1 abr. 2022.

PACHNER, O.; ARANYI, G. Challenges for children and adolescents with autism and their families during the Covid-19 pandemic. **Journal of Global Awareness**, v. 2, n. 1, p. 1–22, 2021. Disponível em: <https://scholar.stjohns.edu/jga/vol2/iss1/4/>. Acesso em: 2 abr. 2022.

ROBINS, D. L. *et al.* Validation of the modified checklist for Autism in toddlers, revised with follow-up (M-CHAT-R/F). **Pediatrics**, v. 133, n. 1, p. 37–45, 2014.

Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3876182/>. Acesso em: 2 abr. 2022.

RODRÍGUEZ., I. D. C; CORDERO., A. R. Repercusión psicológica en niños con Trastorno del espectro autista durante el confinamiento por COVID-19. **Multimed**, v. 24, n. 3, p. 690–707, 2020. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1028-48182020000300690&lng=es&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 27 abr. 2023.

RUTTER, M. Diagnosis and definition of childhood autism. **Journal of autism and childhood schizophrenia**, v. 8, n. 2, p. 139–161, 1978. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01537863>. Acesso em: 2 abr. 2022.

SANDIN, S. *et al.* The familial risk of autism. **JAMA: the journal of the American Medical Association**, v. 311, n. 17, p. 1770–1777, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24794370/>. Acesso em: 2 abr. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento científico de infectologia. **Orientações a Respeito da Infecção pelo SARS-CoV-2 (Conhecida como COVID-19) em Crianças**. [S. l.], 2020a. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Pais-DC-Infecto-DS__Rosely_Alves_Sobral_-convertido.pdf. Acesso em: 2 abr. 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. **Pais e filhos em confinamento durante a pandemia de COVID-19**. [S. l.], 2020b. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22420c-NAlerta_Pais_e_Filhos_em_confinamento_COVID-19.pdf. Acesso em: 2 abr. 2022.

TEIXEIRA, O. F. B. *et al.* Repercussions of the COVID-19 pandemic for people with autism and their family members: A scoping review. **Revista latino-americana de enfermagem**, v. 30, p. e3729, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/p9S3Cp5HvC6JN5xWjYhd9fM/?lang=en>. Acesso em: 27 abr. 2023.

WANG, L. *et al.* The relationship between 2019-nCoV and psychological distress among parents of children with autism spectrum disorder. **Globalization and health**, v. 17, n. 1, p. 23, 2021. Disponível em: <https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-021-00674-8>. Acesso em: 27 abr. 2023.

WHITE, L. C. *et al.* Brief report: Impact of COVID-19 on individuals with ASD and their caregivers: A perspective from the SPARK cohort. **Journal of autism and developmental disorders**, v. 51, n. 10, p. 3766–3773, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-020-04816-6>. Acesso em: 1 abr. 2022.

ZHAO, M.; CHEN, S. The effects of structured physical activity program on social interaction and communication for children with autism. **BioMed research international**, v. 2018, p. 1825046, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29568743/>. Acesso em: 27 abr. 2023.

¹E-mail: larypsmorais@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2244-5188>

²E-mail: mari26nac.oliveira@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5959-0559>

³E-mail: luizaivete@uol.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0208-1062>

⁴E-mail: Juliana.magalhaes@uninovafapi.Edu.Br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9547-9752>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil